

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕР

МУЛДАШЕВА ҰЛПАН МҰРАТҚЫЗЫ

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
Салалық технологиялар институты Құқық кафедрасының 4курс студенті.

Аға оқытушы: **КАРАГОЙШИЕВ ЕРТАЙ АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ**

Орал қаласы, Қазақстан Республикасы.

Аннотация. Бұл зерттеуде тергеу әрекетінің әдістемесі жан-жақты сипатталып, оның қылмыстық іс жүргізудегі орны мен рөлі кеңінен ашылады. Тергеу әрекетінің әдістемесі қылмыстық сот өндірісінде дәлелдемелерді жинау, бекіту, зерттеу және бағалау үшін қолданылатын ғылыми негізделген амалдар жүйесі ретінде қарастырылады. Мақалада әдістеменің негізгі құрамдас бөліктері – теориялық негіздер, тактикалық ұсыныстар, криминалистикалық техника мен арнайы білімдерді пайдалану, тергеудің ұйымдастырушылық аспектілері егжей-тегжейлі талданады. Сонымен қатар әртүрлі қылмыстық құқық бұзушылық түрлерін тергеудің ерекшеліктері, тергеу және анықтау болжамдарын құру және оларды тексерудің жолдары баяндалып, заманауи сандық технологиялардың, криминалистикалық зерттеулердің нәтижелерінің әдістемеге ықпалы көрсетіледі. Зерттеу жұмысы тергеушілер мен анықтаушылардың кәсіби біліктілігін арттыруға, дәлелдемелерді жинау мен бағалау сапасын жетілдіруге, сондай-ақ әділ сот төрелігіне қол жеткізуге бағытталған әдістемелік қағидаттардың маңызын айқындайды.

Түйін сөздер: қылмыстық іс жүргізу, дәлелдеме, тергеу, анықтау, сот төрелігі, азамат құқықтары, заңдылық, әділеттілік, құқық қорғау органдары, процессуалдық кепілдіктер, қылмыстық процесс.

Кіріспе

Қазіргі кезеңде қылмыстық құқық бұзушылықтарды дер кезінде ашу мен объективті тергеу мен анықтау құқық қорғау органдарының басты міндеттерінің бірі болып табылады. Тергеу барысында дәлелдемелерді толық әрі жан-жақты жинау, оларды бекіту және талдау қылмыстық құқық бұзушылықтың барлық мән-жайын анықтауға мүмкіндік береді. Осы үдерістің сапасы көп жағдайда тергеуші мен анықтаушының кәсіби даярлығына, сонымен бірге қолданылатын ғылыми негізделген тәсілдер жүйесіне – тергеу әдістемесіне тікелей байланысты. Тергеу әдістемесі қылмыстық іс жүргізу саласының маңызды құрамдас бөлігі ретінде криминалистиканың теориялық қағидалары мен практикалық тәжірибесін біріктіреді. Ол тергеу әрекеттерін жоспарлаудың, ұйымдастырудың және жүзеге асырудың ғылыми негізін қалыптастырады. Бүгінгі таңда қылмыстық құқық бұзушылық әрекеттердің түрленуі мен ақпараттық технологиялардың дамуы тергеу әдістемесінің де үздіксіз жетілдірілуін талап етеді. Сондықтан бұл тақырыпты жан-жақты зерделеу тергеу қызметінің тиімділігін арттыруға, заңдылықты қамтамасыз етуге және қылмыстық сот төрелігінің сапасын жақсартуға зор үлес қосады.

Қылмыстық іс жүргізу – қылмыстық құқық бұзушылық фактісін анықтау, кінәлі адамдарды әшкерелеу және әділ жаза тағайындау үшін мемлекеттің арнайы белгіленген тәртібі. Бұл – тек заңды нормалар жиынтығы емес, сонымен бірге адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың кепілі болып табылатын қызмет саласы.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабында әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқылы екендігі бекітілген. Сондай-ақ, 77-бапта қылмыстық процестегі негізгі принциптер – кінәсіздік презумпциясы, өзін-өзі айыптауға мәжбүрлеуге жол бермеу, сот төрелігінің тек сот арқылы жүзеге асырылуы секілді қағидаттар айқындалған.

Тәуелсіздік алғаннан кейін елімізде қылмыстық іс жүргізу саласында бірнеше кезеңдік реформалар жүргізілді. 1997 жылғы ҚР-ның Қылмыстық іс жүргізу кодексінің қабылдануы, 2014 жылы жаңа ҚР-ның Қылмыстық-процестік кодексінің күшіне енуі – құқық қорғау қызметін заманауи талаптарға жақындатуға бағытталған маңызды қадамдар болды. Соған қарамастан, тәжірибеде сотқа дейінгі тергеп-тексеру процесінің сапасы, сот төрелігінің қолжетімділігі, қатысушылардың құқықтарын қорғау деңгейі сияқты мәселелер өзекті болып қала беруде.

Қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының, соттардың және адвокатура институтының өзара әрекеттерін жетілдіру, сандық технологияларды енгізу, азаматтардың сенімін арттыру – қылмыстық іс жүргізу жүйесінің басты міндеттерінің бірі. Осы мақалада қылмыстық процестегі негізгі түйткілді тұстар қарастырылып, оларды шешу жолдары ұсынылады.

Қылмыстық істі жүргізудің басты ерекшелігі – оның мемлекеттік-құқықтық сипаты. Қылмыстық құқық бұзушылық – бұл тек жеке адамға емес, тұтас қоғамға және мемлекеттің құқықтық жүйесіне нұқсан келтіретін іс-әрекет немесе әрекетсіздік. Сондықтан қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп-тексеру және сотта қарау, тек мемлекеттік органдардың құзыретінде болады. Тергеуші, анықтаушы, прокурор және сот қылмыстық іс бойынша процессуалдық әрекеттерді атқара отырып, мемлекеттің атынан әрекет етеді, ал олардың әрқайсысының өкілеттіктері заңмен нақты белгіленген. Бұл – қылмыстық істі өзге құқықтық істерден, мысалы, азаматтық немесе әкімшілік істерден ерекшелейтін басты белгі.

Қылмыстық істің мақсаты – қылмыстың жасалғанын немесе жасалмағанын анықтау, кінәлі тұлғаның жауаптылығын белгілеу, оларға әділ жаза қолдану немесе негізсіз процеске тартылған адамды ақтау. Осы мақсатқа жету үшін сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында дәлелдемелер жинақталып, зерттеледі, талданады және құқықтық тұрғыдан бағаланады.

Дәлелдемелердің заңдылығы, олардың алыну тәртібі, жол берілетіндігі, қатыстылығы – істің қорытынды нәтижесіне тікелей әсер етеді. Сондықтан қылмыстық іс бойынша шешім қабылдау тек заңда көзделген дәлелдемелерге сүйенеді.

Қылмыстық процестегі басты мәселелердің бірі – дәлелдемелерді жинау, бекіту және бағалау сапасының жеткіліксіздігі. Тергеу және анықтау барысында жиналған дәлелдемелердің заң талаптарына сай болмауы, олардың толық әрі жан-жақты тексерілмеуі істің объективтілігіне күмән тудырады. Кейде дәлелдемелерді алу барысында процессуалдық нормалардың бұзылуы орын алып, бұл оларды жарамсыз деп тануға әкеп соғады. Сонымен қатар, айыптау мен қорғау тараптарының дәлелдемелерді ұсынудағы тең мүмкіндігі әрдайым сақтала бермейді. Бұл жағдайлар сот төрелігінің сапасына және үкімнің әділдігіне теріс әсер етуі мүмкін. Осы проблеманы шешу үшін тергеу әрекеттерін жүргізуде қатаң процессуалдық қағидалар мен талаптарды сақтау, дәлелдемелерді бекіту кезінде заманауи техникалық құралдарды қолдану, тергеушілер мен анықтаушылардың кәсіби даярлығын арттыру қажет.

Тағы бір өзекті мәселе – қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеудің тым ұзаққа созылуы. Тергеу мерзімдерінің сақталмауы азаматтардың құқықтарын шектейді, істің мән-жайларын объективті анықтауға кедергі келтіреді, дәлелдемелердің жоғалу қаупін арттырады. Кейде тергеу мерзімін ұзарту формалды сипат алып, істің нақты алға жылжуына әкелмейді. Бұл проблеманы шешу үшін тергеу органдарының ішкі бақылау жүйесін күшейту, прокурорлық қадағалауды тиімді жүргізу, тергеу мерзімін негізсіз созған лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін қатаңдату маңызды.

Қылмыстық іс жүргізуде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын толық қорғау да – маңызды мәселе. Кінәсіздік презумпциясының сақталмауы, қорғаушының іске уақтылы қатыстырылмауы, жәбірленушілердің құқықтарының сақталынбауы – мұндай құқықтық кемшіліктердің қатарына жатады. Кейбір жағдайларда қылмыстық қудалау органдарының процессуалдық өкілеттіктерін асыра пайдалануы да орын алуы мүмкін. Мұндай олқылықтардың алдын алу үшін қылмыстық процестің барлық қатысушыларына құқықтық мәдениет пен кәсіби этика талаптарын қатаң сақтау жүктелуі тиіс. Сонымен қатар, соттар да

тараптардың тең құқықтылығын қамтамасыз етуге және азаматтардың негізгі құқықтарын қорғауға ерекше назар аударуы қажет.

Қылмыстық іс жүргізудегі келесі проблема – сараптамаларды тағайындау мен жүргізудегі қиындықтар. Күрделі қылмыстық істерде сараптаманың рөлі ерекше, алайда кейде сараптама жүргізуші мекемелердің жүктемесі тым жоғары болып, зерттеулер ұзақ уақытқа созылады. Сарапшылардың кәсіби біліктілігі мен техникалық базасының жеткіліксіздігі де істің сапасына кері ықпал етеді. Бұл мәселені шешу үшін сот-сараптамалық қызметті материалдық-техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету, сарапшылардың кәсіби деңгейін арттыру, сондай-ақ тәуелсіз сараптама орталықтары мен институттарды дамыту қажет.

Қылмыстық іс жүргізудің тиімділігін төмендететін тағы бір фактор – қылмыстық қудалау органдары арасындағы өзара іс-қимылдың жеткіліксіздігі. Тергеушілер, анықтаушылар, жедел-ізвестіру қызметкерлері, прокурорлар мен соттардың бірлескен жұмысы үйлесімді болмаған жағдайда, істің материалдары толық жиналмайды, дәлелдемелер тізбегі үзілуде, нәтижесінде сотқа дейінгі тергеудің сапасы төмендейді. Бұл мәселені шешу үшін ведомство-аралық өзара іс-қимылды жақсартатын бірыңғай ақпараттық жүйелерді енгізу, процессуалдық әрекеттерді үйлестіруді күшейту, тергеу топтарының жұмысын тиімді ұйымдастыру маңызды.

Сот өндірісіндегі әділдік пен үкімдердің сапасы да өзекті проблемалардың қатарына жатады. Кейде сот үкімдері жеткілікті дәлелдемелерге сүйенбейді немесе заң нормаларын дұрыс қолданбау фактілері орын алады. Сот актілерінің негізсіз өзгертілуі немесе күшін жоюы сот төрелігіне деген қоғам сенімін төмендетеді. Бұл мәселені шешудің басты жолы – судьялардың кәсіби деңгейін арттыру, олардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ сот шешімдерін дайындау барысында дәлелдемелерді жан-жақты бағалау тәжірибесін жетілдіру.

Қылмыстық істер бойынша үкімдердің орындалуы да назардан тыс қалмауы тиіс. Кейде сот актілерінің орындалуы кешіктіріледі немесе толық жүзеге аспайды, бұл сот төрелігінің тиімділігін төмендетеді. Үкімдерді орындау сатысында пробацация қызметінің, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің жұмысын жақсарту, сотталғандардың құқықтарын сақтау және жазаны орындау барысында заңдылықты қамтамасыз ету маңызды.

Жоғарыда аталған мәселелердің барлығы құқықтық реттеуді жетілдіруді, құқық қорғау және сот органдары қызметін реформалауды, қызметкерлердің кәсіби деңгейін көтеруді, қоғамда құқықтық мәдениетті арттыруды қажет етеді. Қылмыстық іс жүргізудегі кемшіліктерді жою – әділ сот төрелігінің кепілі ғана емес, сонымен бірге азаматтардың мемлекетке деген сенімін нығайтудың, қоғамдағы құқықтық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды алғышарты. Қылмыстық іс жүргізудегі негізгі мәселелерді шешу кешенді тәсілді талап етеді.

Заңнаманы жетілдірумен қатар, құқық қолдану тәжірибесін жақсарту, жаңа технологияларды енгізу, қылмыстық процесс қатысушыларының кәсіби біліктілігін арттыру және олардың этикалық жауапкершілігін күшейту қажет. Тек осындай жағдайда ғана қылмыстық сот төрелігі өзінің басты мақсатына – қылмысты толық және объективті зерттеуге, кінәлілерге әділ жаза тағайындауға, ал кінәсіздерді негізсіз қудалаудан қорғауға – толық көлемде қол жеткізе алады.

Қылмыстық-процестің тиімділігі мен заңдылығы оның әрбір кезеңінің реттелуі мен өзара байланысына тікелей тәуелді. Қылмыстық істі шешу дегеніміз – қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар оқиғаны алғашқы сәттен соңғы сатыға дейін жан-жақты, толық әрі объективті қарастыру, кінәлі тұлғаны жауапқа тарту немесе кінәсізді ақтау, сондай-ақ әділ сот төрелігін жүзеге асыруға бағытталған қызмет.

Қылмыстық процестің сатылары қылмысты ашуға, дәлелдемелерді жинауға, құқықтарды қорғауға, кінәлілерге әділ жаза тағайындауға және кінәсіздерді негізсіз қудалаудан қорғауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі қылмыстық істі жүргізудің кезеңдерін айқын белгілеген, әрбір сатысы белгілі бір процессуалдық әрекеттер мен шешімдерді қамтиды. Қылмыстық іс бойынша қабылданған шешімдер тек

дәлелдемелердің жиынтығына, олардың заңдылығы мен негізделуі қажет. Сонымен бірге қылмыстық істің кезеңдері – тек процессуалдық формальдылық емес, сонымен қатар қоғамдағы құқықтық тәртіпті нығайтуға, азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған маңызды әлеуметтік механизм. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы, сапалы анықтау және тергеу, әділ үкім шығару және оны уақтылы орындау – мемлекеттің құқықтық саясатының табысты жүзеге асуының көрсеткіші болып табылады. Әрбір кезеңнің тиімділігін арттыру үшін құқық қорғау органдарының материалдық-техникалық базасын жетілдіру, қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру, электрондық қылмыстық істер жүйесін дамыту, сондай-ақ қоғамның сот төрелігіне сенімін нығайту бағытында кешенді шаралар қабылдау қажет.

Қылмыстық істі шешудің кезеңдері мен сатылары – әділ сот төрелігін қамтамасыз етудің құрылымдық негізі. Олар қылмыстық құқық бұзушылықтың ашылуын, кінәлілердің әділ жазалануын, ал кінәсіздердің ақталуын қамтамасыз етуге арналған. Осы сатылардың әрқайсысы заң талаптарына сай орындалған жағдайда ғана қылмыстық процестің басты мақсаты – әділдік пен заңдылық – толығымен жүзеге асады.

Қылмыстық іс – қылмыстармен күрестің, құқықтық тәртіпті сақтаудың және әділ сот төрелігін жүзеге асырудың негізгі құралы болып табылады. Ол қылмыс белгілері бар оқиғаларды мемлекет атынан жан-жақты, толық және объективті зерттеуге, кінәлілерге заңда көзделген жаза тағайындауға, ал кінәсіздерді негізсіз жауаптылықтан қорғауға бағытталған қатаң процессуалдық қызметтің жиынтығы ретінде сипатталады.

Қылмыстық істің жалпы сипаттамалары – оның мемлекеттік-құқықтық табиғаты, процессуалдық нысаны, дәлелдемелік негізге сүйенуі, қылмыстық процестің барлық қатысушыларының қатысуы, сатылық құрылымы және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған кепілдіктері. Бұл сипаттамалар қылмыстық процестің әділдік пен заңдылық қағидаттарына негізделгенін дәлелдейді. Қылмыстық іс жүргізудегі өзекті мәселелердің қатарында дәлелдемелерді жинау мен бағалаудағы кемшіліктер, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің созылмалы сипаты, азаматтардың құқықтарының толық сақталмауы, сараптамаларды жүргізудегі қиындықтар, қылмыстық қудалау органдары арасындағы үйлесімнің жеткіліксіздігі және сот үкімдерінің орындалуы бойынша туындайтын олқылықтар аталды. Мұндай проблемаларды шешу үшін заңнаманы жетілдірумен бірге құқық қолдану тәжірибесін жақсарту, қызметкерлердің кәсіби даярлығын арттыру, жаңа технологияларды енгізу және азаматтардың құқықтық мәдениетін дамыту қажет.

Қылмыстық істі шешудің кезеңдері – істі сотқа дейінгі тергеп-тексеруден бастап, сот тергеуі, үкімді орындауға дейінгі саты - саты болып құрылатын процессуалдық жүйе.

Әр кезеңнің өзіне тән міндеттері, рәсімдері және мерзімдері бар. Бұл сатылардың өзара байланысы қылмыстық істің нәтижелілігін, әділ сот төрелігінің толық жүзеге асуын қамтамасыз етеді. Жалпы алғанда, қылмыстық іс жүргізу институтының ғылыми және практикалық маңызы өте зор. Ол қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу мен ашылуын, кінәлілердің әділ жазалануын, ал кінәсіздердің ақталуын қамтамасыз етеді.

Қылмыстық істі жүргізуді ұйымдастыру және оны жүргізуде міндеттерімен қағидаттарын сақтау – құқық үстемдігін нығайтудың, азаматтардың мемлекетке және сот билігіне сенімін арттырудың басты алғышарты.

Қорытынды және негізгі тұжырымдар:

Тергеу әдістемесі – қылмыстық-процестегі дәлелдемелерді жинау, бекіту және тексеру үшін қолданылатын ғылыми негізделген тәсілдер жүйесі. Ол қылмыстық-құқықтық нормалар мен криминалистика жетістіктеріне сүйене отырып, тергеу әрекеттерін тиімді жоспарлауға және жүргізуге мүмкіндік береді. Тергеу әдістемесін жетілдіру құқық қорғау органдары қызметінің сапасын арттырып, қылмыстық құқық бұзушылықтарды уақтылы ашуға және әділ сот төрелігін қамтамасыз етуге жағдай жасайды.

Зерттеу нәтижелері төмендегідей негізгі тұжырымдарды ұсынады:

– тергеу әдістемесі – теория мен тәжірибені ұштастыратын дербес ғылыми бағыт;

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

– оның басты мақсаты – қылмыстарды толық, жан-жақты және объективті тергеуді қамтамасыз ету;

– әдістемелік ұсынымдарды тиімді қолдану тергеушінің кәсіби құзыретін арттырып, дәлелдемелерді жинаудың сапасын жақсартады;

– әдістемені жетілдіру үшін заманауи ақпараттық технологиялар мен криминалистикалық зерттеулерді енгізу қажет;

– осы қағидаларды сақтау тергеу әрекеттерін заңдылық, объективтілік және тиімділік тұрғысынан ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі. – Астана: Әділет, 2025ж.
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. – Астана: Әділет, 2025ж.
3. Бақтыбаев М.Қ. Қылмыстық іс жүргізу: Оқулық. – Алматы: Жеті Жарғы, 2023.
4. Сүлейменов М.К., Бекболатов Ж.Н. Криминалистика негіздері: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2022.
5. Наумов А.В. Криминалистика: учебник. – Москва: Норма, 2023.
6. Бекімова А.Ж. Тергеу әрекеттерінің әдістемелік негіздері. – Алматы: Нұр-Пресс, 2021.
7. Жәкішев Е. Тергеу тактикасы мен әдістемесі. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2020.